

INCLUSÃO DAS CRIANÇAS E JOVENS COM DEFICIÊNCIA NA PRÁTICA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 04: Triângulo Mineiro - ano 2023

Adriany de Ávila Melo Sampaio¹
Antônio Carlos Freire Sampaio²
Rosana de Ávila Melo Silveira³
Luciene do Nascimento da Cruz⁴
João Paulo Bernardo Ramos⁵

DOI:10.5281/zenodo.15161434

INTRODUÇÃO: Este texto traz dados sobre como está a inclusão de crianças e jovens com deficiência, coletados pela pesquisa realizada no “Município 04”, na região do Triângulo Mineiro. Optou-se por não colocar nominalmente o nome da cidade especificamente para não expor os professores participantes. Estes dados fazem parte de uma pesquisa maior, intitulada: “Dados Básicos sobre o ensino de Geografia no Contexto do Triângulo Mineiro”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, com bolsas de Iniciação Científica, para alunos de graduação, entre o período de 2021 a 2023. A pesquisa foi realizada pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Geografia na Perspectiva do Ser Humano Integral -GPEGPSHI, do Laboratório de Geografia e Educação Popular - LAGEPOP, sediado no Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva -IGESC, no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia – MG. **OBJETIVO GERAL:** Este texto apresenta os dados relacionados à questão da Educação Inclusiva realizada pelos professores e professoras que atuavam em salas de aula da educação básica, de escolas públicas do “Município 04”, na região do Triângulo

¹ Doutora em Geografia. Professora da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. adrianyavila2@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/7548418133047955>. <https://orcid.org/0000-0003-4428-8395>.

² Doutor em Geografia. Professor da Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. acfsampa@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8580960962824526>. <https://orcid.org/0000-0001-6884-2413>.

³ Mestre em Geografia. Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), campus Uberlândia, MG. rosanasilveira@iftm.edu.br. <http://lattes.cnpq.br/6029300749216463>

⁴ Licenciada em Geografia. Bolsista de Iniciação Científica da FAPEMIG - 2021-2023. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia - MG. luciene.nc2015@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8734577740730680>. <https://orcid.org/0009-0005-0930-8639>

⁵ Licenciado em Geografia. Bolsista da FAPEMIG - 2021-2022. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG. jpbrgeografiaufu@yahoo.com. <http://lattes.cnpq.br/1198482137038568>

Mineiro, em Minas Gerais. METODOLOGIA: Aplicação de questionários às pessoas que atuavam como docentes em salas de aula da educação básica, das escolas públicas, do “Município 04”. CONCLUSÃO: Participaram cinco escolas públicas, num total de dez professores, sendo cinco do sexo feminino, e cinco do sexo masculino. Todos atuavam na Educação Básica. A maioria dos professores tinha mais de trinta anos de idade, possuíam ensino superior e pós-graduação no nível de especialização na área de educação. A maioria dos professores tinha alunos com deficiência em suas sala de aula, como por exemplo: Deficiência Visual, Deficiência Intelectual, Autismo, Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno Opositivo Desafiador (TOD), Paralisia Cerebral, entre outros.

Palavras-chaves: docência, formação continuada, PCD

Área Temática: Desafios e Estratégias para Educação Inclusiva